

Nuevas Fórmulas Para Obtener Números Primos

por José de Jesús Camacho Medina | Nov 3, 2019 | Álgebra, Matemáticas, Modelización |

Matemáticos de todas las razas han osado resolver el misterioso y aún desconocido patrón con el que se comportan los Números Primos, desde tiempos lejanos se han inmiscuido en esta empresa que se anuncia como un fantasma que implora descansar. El obtener una fórmula que genere cada entidad primal ha sido una tarea ardua por parte de las mentes más brillantes de todos los tiempos, es por ello, que hallar un orden en la

distribución de los números de dos divisores es considerado el santo grial de las Matemáticas.

Los Números Primos son los números más importantes de las Matemáticas, son los ladrillos que permiten construir a los números compuestos a través de la multiplicación, por ejemplo: $30 = 5 * 3 * 2$. De ellos se dice que es complicado construir fórmulas debido a su comportamiento caótico y azaroso, pues crecen como las malas hierbas, no obstante, los apasionados de la matemática no han claudicado en tal proeza.

A continuación se exponen una serie de fórmulas relacionadas con los números primos, como producto de las investigaciones del autor desde el año 2011. Las expresiones son bellas curiosidades matemáticas que si bien, muchas de ellas por su construcción pueden tener un coste computacional alto, no dejan de ser interesantes, además, se ofrece el código para trabajarlas en el software llamado Mathematica. Las demostraciones de dichas fórmulas no se presentan en este artículo por el motivo de una futura publicación.

1) La siguiente fórmula produce más de 20 números primos entre 11 y 113 en compañía de ceros, los números primos 2, 3, 5, 7 son utilizados precisamente para generar este rango de primos. Bajo esta idea es posible construir una fórmula que genere primos en intervalos finitos lo cual la hace ser una especie de criba, la fórmula hace uso de funciones máximo común divisor y residuo.

$$a(n) = n(GCD[7, n((GCD[5, n(((GCD[2, n] mod n) mod 3) mod 2)] mod 5) mod n)] mod 7)$$

Este es el código que permite probar la fórmula en el programa informático denominado Wolfram Mathematica:

```
Table[ Mod[GCD[(Mod[(Mod[GCD[(Mod[
Mod[(Mod[GCD[n,6],n)),3],2])*n],5],5]*n)/n),n])*n),7],7]*n ,{n,1,120}]
LA CUAL PRODUCE:
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,13,0,0,0,17,0,19,0,0,0,23,0,0,0,0,0,29,0,31,0,0,0,0,0,37,0,0,0,41,0,43,0,0,0,47,0,0,0,
0,0,53,0,0,0,0,0,59,0,61,0,0,0,0,0,67,0,0,0,71,0,73,0,0,0,0,0,79,0,0,0,83,0,0,0,0,0,89,0,0,0,0,0,0,97,0,0,0,1
01,0,103,0,0,0,107,0,109,0,0,0,113,0,0,0,0,0,0}
```

2) La siguiente fórmula puede servir como test de primalidad, hace uso del combinatorio binomial del triángulo de pascal y la función máximo común divisor.

$$a(n) = GCD[n, \binom{n}{k}]$$

Este es el código que permite probar la fórmula en el programa informático denominado Wolfram Mathematica para su ejecución:

```
Table[(GCD[Binomial[n,k],n]),{n,1,50},{k,1,n-1}]
LA CUAL PRODUCE:
{{}, {2}, {3,3}, {4,2,4}, {5,5,5,5}, {6,3,2,3,6}, {7,7,7,7,7}, {8,4,8,2,8,4,8}, {9,9,3,9,9,3,9,9}, {10,5,10,10,2,10,10,5,10}, {11,11,11,11,11,11,11,11,11}, {12,6,4,3,12,12,12,3,4,6,12}, {13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13}, {14,7,14,7,14,7,2,7,14,7,14}, {15,15,5,15,3,5,15,15,5,3,15,5,15,15}, {16,8,16,4,16,8,16,2,16,8,16,4,16,8,16}, {17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17}, {18,9,6,18,18,6,18,18,2,18,18,6,18,18,6,9,18}, {19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19}, {20,10,20,5,4,20,20,10,20,4,20,10,20,20,4,5,20,10,20}, {21,21,7,21,21,3,21,7,21,21,7,21,3,21,21,7,21,21}, {22,11,22,11,22,11,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,11,22,11,22,11,22}, {23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23,23}, {24,12,8,6,24,4,24,4,3,8,24,24,4,24,24,8,3,24,4,24,6,8,12,24}
```

3) Las siguientes fórmulas producen los primeros veinticinco números primos y hacen uso de las funciones piso y residuo. Bajo esta idea es posible construir una fórmula que genere primos en intervalos finitos.

$$a(n) = \lfloor 10^{1-n} (7939317193731719397317532 \bmod 10^n) \rfloor + \frac{\lfloor \log(\lfloor 10^{1-n} (7939317193731719397317532 \bmod 10^n) \rfloor) \rfloor + 1}{\log(10)}$$

$$a(n) = \lfloor 10^{1-n} (9887776655444332211110000 \bmod 10^n) \rfloor$$

a(n)=

$$10^{2-2n} (\text{Mod}[97898379737167615953474341373129231917131107050302, 10^{2n}] - \text{Mod}[97898379737167615953474341373129231917131107050302, 10^{-2+2n}])$$

Este es el código que permite probar las fórmulas en el programa informático denominado Wolfram Mathematica:

```
FÓRMULA I
Table[(Floor[Mod[ 9887776655444332211110000, 10^(n) ]/10^(n-1)]*10^(Floor[Log[10, Floor[Mod[
7939317193731719397317532, 10^(n) ]/10^(n-1)]]+1)]+ Floor[Mod[
7939317193731719397317532, 10^(n) ]/10^(n-1)]), {n,1,25}]

LA CUAL PRODUCE:
{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}

FÓRMULA II
Table[(Mod[97898379737167615953474341373129231917131107050302, 10^(2n)]-
Mod[97898379737167615953474341373129231917131107050302, 10^(2n-2)])/10^(2n-2), {n,1,25}]

LA CUAL PRODUCE:
{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}
```

4) La siguiente fórmula produce más de 200 números primos entre 2 y 1381 en compañía de ceros. Bajo esta idea es posible construir una fórmula que genere primos en intervalos

finitos lo cual la hace ser una especie de criba, la fórmula hace uso de funciones máximo común divisor, residuo, piso y techo.

$$a(n) = n \left[\frac{n \left[\frac{n \left[\frac{\text{GCD}[-2+2^n, n] \bmod (n+1)}{n} \right] \bmod 11}{n} \right] \bmod 5}{n} \right]$$

Este es el código que permite probar la fórmula en el programa informático denominado Wolfram Mathematica:

```
Table[ (Ceiling[Mod[(Ceiling[(Mod[(Floor[ ((Mod[ (GCD[(2^n)-2),n] ,n+1) ) /n]))*n] , 11] /n))*n,5]/n))*n, {n,2,1381} ]
LA CUAL PRODUCE:
{2,3,0,0,0,7,0,0,0,0,13,0,0,0,17,0,19,0,0,0,23,0,0,0,0,0,29,0,31,0,0,0,0,0,37,0,0,0,41,0,43,0,0,0,47,0,0,0,0,
0,53,0,0,0,0,0,59,0,61,0,0,0,0,0,67,0,0,0,71,0,73,0,0,0,0,0,79,0,0,0,83,0,0,0,0,0,89,0,0,0,0,0,97,0,0,0,101
,0,103,0,0,0,107,0,109,0,0,0,113,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,0,0,0,131,0,0,0,0,0,137,0,139,0,0,0,0,0,0,0,0,
149,0,151,0,0,0,0,157,0,0,0,0,0,163,0,0,0,167,0,0,0,0,0,173,0,0,0,0,0,179,0,181,0,0,0,0,0,0,0,0,0,191,0,193
,0,0,0,197,0,199,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,211,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,223,0,0,0,227,0,229,0,0,0,233,0,0,0,0,0,239,0,
241,0,0,0,0,0,0,0,0,251,0,0,0,0,0,257,0,0,0,0,0,263,0,0,0,0,0,269,0,271,0,0,0,0,0,277,0,0,0,281,0,283,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,293,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,307,0,0,0,311,0,313,0,0,0,317,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,331,0,0,0,0,0,
,337,0,0,0,0,0,0,0,0,347,0,349,0,0,0,353,0,0,0,0,359,0,0,0,0,0,0,367,0,0,0,0,0,373,0,0,0,0,0,379,0,0,0,3
83,0,0,0,0,0,389,0,0,0,0,0,0,397,0,0,0,401,0,0,0,0,0,0,409,0,0,0,0,0,0,0,419,0,421,0,0,0,0,0,0,0,0,43
1,0,433,0,0,0,0,0,439,0,0,0,443,0,0,0,0,0,449,0,0,0,0,0,0,457,0,0,0,461,0,463,0,0,0,467,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,479,0,0,0,0,0,0,487,0,0,0,491,0,0,0,0,0,0,499,0,0,0,503,0,0,0,0,0,509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,521,0,523,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,541,0,0,0,0,0,547,0,0,0,0,0,0,0,0,557,0,0,0,0,0,563,0,0,0,0,569,0,571,0,0,0
,0,0,577,0,0,0,0,0,0,0,587,0,0,0,0,0,593,0,0,0,0,599,0,601,0,0,0,0,607,0,0,0,0,613,0,0,0,617,0,619,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,631,0,0,0,0,0,0,0,641,0,643,0,0,0,647,0,0,0,0,653,0,0,0,0,659,0,661,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,673,0,0,0,677,0,0,0,0,683,0,0,0,0,0,0,691,0,0,0,0,0,0,0,701,0,0,0,0,0,0,709,0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

5) La siguiente fórmula produce números primos siempre y cuando el valor insertado (f) sea un número perfecto como: 6, 28, 496,....Utiliza función piso, residuo, sumatoria y logaritmos.

$$a(f) = \sum_{n=0}^{\frac{\lfloor \log(f) \rfloor}{\lfloor \log(2) \rfloor}} [(2^{-n}f) \bmod 2]$$

Este es el código que permite probar la fórmula en el programa informático denominado Wolfram Mathematica:

```
Sum[(Floor[(Mod[496/2^n,2])]),{n,0,Floor[Log[2,496]]}]
EN EL CASO DE 496 PRODUCE:
{5}
```

6) La siguiente fórmula produce los números primos que se quieran en compañía de ceros, fórmula basada en el teorema de Wilson. Se utiliza la función máximo común divisor, piso y factorial.

$$a(n) = n * \left\lfloor \text{GCD} \left[2, \frac{(n-1)! + 1}{n} \right] \right\rfloor$$

Este es el código que permite probar la fórmula en el programa informático denominado Wolfram Mathematica:

```
Table[n*Floor[GCD[((n-1)!+1)/n,2]],{n,2,200}]
PARA LOS PRIMEROS 200 VALORES PRODUCE:
{2,3,0,5,0,7,0,0,0,11,0,13,0,0,0,17,0,19,0,0,0,23,0,0,0,0,0,29,0,31,0,0,0,0,0,37,0,0,0,41,0,43,0,0,0,47,0,0,0,0,
,0,53,0,0,0,0,0,59,0,61,0,0,0,0,0,67,0,0,0,71,0,73,0,0,0,0,0,79,0,0,0,83,0,0,0,0,0,89,0,0,0,0,0,0,97,0,0,0,10
1,0,103,0,0,0,107,0,109,0,0,0,113,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,0,0,0,131,0,0,0,0,0,137,0,139,0,0,0,0,0,0,0,
0,149,0,151,0,0,0,0,0,157,0,0,0,0,0,163,0,0,0,167,0,0,0,0,0,173,0,0,0,0,0,179,0,181,0,0,0,0,0,0,0,0,191,0,1
93,0,0,0,197,0,199,0}
```

7) Estas fórmulas utilizan la secuencia de Fibonacci para producir primos en compañía de ceros y se pueden acondicionar para ser una especie de criba y generar primos en intervalos finitos, hace uso de función máximo común divisor, residuo y piso.

$$n \left[\frac{n \left[\frac{n \left[\frac{\text{GCD}[n, F_{n+1}] \bmod (n+1)}{n} \right] \bmod 13}{n} \right] \bmod 17}{n} \right]$$

$$n \left[\frac{n \left[\frac{n \left[\frac{\text{GCD}[n, F_{n-1}] \bmod (n+1)}{n} \right] \bmod 13}{n} \right] \bmod 17}{n} \right]$$

8) Esta fórmula hace uso de función máximo común divisor y está basada en el Teorema de Wilson, con ella calculamos al enésimo Número Primo.

$$a(n) = \sum_{m=1}^{\frac{n^2}{2}} \left[\left| \frac{n}{\sum_{j=1}^m \left[\left[\text{GCD} \left[2, \frac{(j-1)!+1}{j} \right] \right] \right]} \right| \right]^{\frac{1}{n}} + 1$$

Este es el código que permite probar la fórmula en el programa informático denominado Wolfram Mathematica:

```
F[n_] := n*Floor[GCD[((n-1)!+1)/n,2]];
P[n_] := 1+Sum[ Floor[ Floor[ n/(Sum[ Floor[F[j]/j],{j,1,m})]^(1/n) ] ],{m,1,(n/2)*n}];
AbsoluteTiming[Table[P[n],{n,2,10}]]
{0.0660029 Second,{2,3,5,7,11,13,17,19,23}}
```

9) La siguiente fórmula nos permite comprobar si un número Natural es Primo o no.

$$a(n) = n \left[\frac{2}{n - \sum_{i=1}^n \left[\left\{ \frac{n}{i} \right\} \right]} \right]$$

Si $a(n) = n$, entonces "n" es Primo, para $n > 1$.

DONDE

$\{ \dots \}$ Parte Fraccionaria (Fractional Part)

$\lceil \dots \rceil \rightarrow$ Función Techo (Ceiling)

$\lfloor \dots \rfloor \rightarrow$ Función Piso (Floor)

CÓDIGO EN MATEMATICA

```
Table[n* Floor[2/(n-Sum[
Ceiling[FractionalPart[n/i]],{i,1,n} ] )],{n,2,100}]
```

10) La presente fórmula nos regresa la suma de los números Primos antecesores a un determinado número natural, se basa en el teorema de Wilson.

$$a(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i * \left\lfloor \frac{(i-1)! \bmod i + 1}{i} \right\rfloor - 1$$

Para toda $n > 1$

```
{0,2,5,5,10,10,17,17,17,17,28,28,41,41,41,41,58,58,77,77,77,77,100,100,100,100,100,100,129,129,160,160,160,160,160,160,197,197,197,197,238,238,281,281,281,281,328,328,328,328,328,328,381,381,381,381,381,381,440,440,501,501,501,501,501,501,568,568,568,568,639,639,712,712,712,712,712,712,791,791,791,791,874,874,874,874,963,963,963,963,963,963,963,963,1060,1060,1060}
```

CÓDIGO PARA EL PROGRAMA WOLFRAM MATHEMATICA
 Table[Sum[i*Floor[(Mod[(i-1)!,i) +1] /i],{i,1,n-1}]-1,{n,2,100}]

11) Esta fórmula realiza un conteo de Números Primos $< 10^n$

$$\sum_{n=1}^{10^n} \left\lfloor \frac{2}{\sum_{k=1}^n \left(\frac{-n+(n-1) \bmod k+1}{k} + \frac{n-n \bmod k}{k} \right)} \right\rfloor - 2$$

{ 0 , 4 , 25 ...

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina, (2019). Nuevas Fórmulas Para Obtener Números Primos [en línea].

Disponible en Revista MasScience: <https://www.masscience.com/2019/11/03/nuevas-formulas-para-obtener-numeros-primos/>

AUTOR DEL ARTÍCULO :

Profesor e Ing. José de Jesús Camacho Medina Miembro de **La Sociedad Científica Fresnillense A.C.**